

ХАЛҚАРО ҚИММАТЛИ ҚОҒОЗЛАР БОЗОРИДА АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ ИШТИРОКИ ТАҲЛИЛИ

Раҳмонқулов Илҳомжон Ўқтамқул ўғли

мустақил тадқиқотчи

Гулистон давлат университети

E-mail: developer.uzb@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0422-9648

Аннотация. Мақолада халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлари иштирокининг назарий ва амалий жиҳатлари таҳлил қилинган. Глобал молия тизимида капитални жалб этишнинг энг муҳим воситаларидан бири сифатида қимматли қоғозлар бозори акциядорлик жамиятлари учун барқарор ривожланиш, инвестиция оқимларини кенгайтириш ва рақобатбардошлигини ошириш имконини беради. Халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (IFRS), Корпоратив бошқарув кодекслари ҳамда қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи халқаро институтларнинг (IOSCO, OECD) тавсиялари асосида акциядорлик жамиятларининг фаолият механизмлари тадқиқ этилган. Шунингдек, ривожланган мамлакатлар тажрибаси ва ривожланаётган иқтисодиётларда кузатилаётган ўзига хос хусусиятлар қиёсий ўрганилиб, халқаро капитал бозорига чиқишда корхоналар дуч келадиган институционал, ҳуқуқий ва молиявий чекловлар аниқланган. Мақола натижалари акциядорлик жамиятларининг қимматли қоғозлар бозоридаги иштирокини янада фаоллаштириш, корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш ҳамда инвесторлар ишончини мустаҳкамлаш бўйича илмий-амалий хулосалар ва тавсияларни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: халқаро қимматли қоғозлар бозори, акциядорлик жамияти, инвестиция, корпоратив бошқарув, халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (IFRS), (IOSCO, OECD).

АНАЛИЗ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Раҳманқулов Илҳамджан Уқтамқул оғли

независимый исследователь

Гулистанский государственный

университет

E-mail: developer.uzb@gmail.com

ORCID: 0009-0006-0422-9648

Аннотация. В статье анализируются теоретические и практические аспекты участия акционерных обществ на международном рынке ценных бумаг. Как один из важнейших инструментов привлечения капитала в глобальной финансовой системе, рынок ценных бумаг предоставляет акционерным обществам возможность устойчивого развития, расширения инвестиционных потоков и повышения конкурентоспособности. В исследовании на основе Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS), кодексов корпоративного управления, а также рекомендаций международных институтов, регулирующих рынок ценных бумаг (IOSCO, OECD), проанализированы механизмы деятельности акционерных обществ. Изучен опыт развитых стран и специфические особенности, наблюдаемые в развивающихся экономиках, а также выявлены институциональные, правовые и финансовые ограничения, с которыми сталкиваются предприятия при выходе на международный рынок капитала. Результаты статьи включают научно-практические выводы и рекомендации по активизации участия акционерных обществ на рынке ценных бумаг, повышению эффективности корпоративного управления и укреплению доверия инвесторов.

Ключевые слова: международный рынок ценных бумаг, акционерное общество, инвестиции, корпоративное управление, Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), IOSCO, OECD.

ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF JOINT-STOCK COMPANIES IN THE INTERNATIONAL SECURITIES MARKET

Rakhmonqulov Ilkhomjon Uktamkul ugli

*Independent Researcher of
Gulistan State University
E-mail: developer.uzb@gmail.com
ORCID: 0009-0006-0422-9648*

Abstract. This article analyzes the theoretical and practical aspects of the participation of joint-stock companies in the international securities market. As one of the most important tools for attracting capital in the global financial system, the securities market provides joint-stock companies with opportunities for sustainable development, expansion of investment flows, and increasing competitiveness. In the study, based on International Financial Reporting Standards (IFRS), corporate governance codes, as well as the recommendations of international institutions regulating the securities market (IOSCO, OECD), the mechanisms of joint-stock companies' activities are deeply analyzed. In addition, the experience of developed countries and the specific features observed in developing economies are comparatively studied, and the institutional, legal, and financial constraints faced by enterprises when entering the international capital market are identified. The results of the article include scientific and practical conclusions and recommendations aimed at enhancing the participation of joint-stock companies in the securities market, improving the efficiency of corporate governance, and strengthening investor confidence.

Keywords: international securities market, joint-stock company, investment, corporate governance, International Financial Reporting Standards (IFRS), IOSCO, OECD.

Кириш

Бугунги кунда акциядорлик жамиятлари (АЖ) халқаро қимматли қоғозлар бозорида акция ва облигациялар чиқариш ва жойлаштириш, инвестор сифатида эса бошқа эмитентларнинг қимматли қоғозларини сотиб олишда иштирок этади. Бу жараёнда улар хорижий биржаларда листинг процедурасидан ўтиши, турли мамлакатлар қонунчилигига риоя қилиши ва қимматли қоғозлар бозорининг брокер ва дилерлар каби профессионал иштирокчиларини жалб қилиши керак. Халқаро бозорда иштирок этиш катта капитални жалб қилиш, бизнес географиясини кенгайтириш ва компаниянинг тан олиншини ошириш имконини беради, лекин у қўшимча риск ва харажатлар билан ҳам боғлиқ.

Халқаро қимматли қоғозлар бозорининг назарий асослари ва акциядорлик жамиятлари иштирокининг методологик ёндашувлари, халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ИФРС), корпоратив бошқарув тамойиллари ва халқаро тартибга солувчи институтларнинг меъёрий ҳужжатлари бозор муносабатлари талабига мос келиши долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Ривожланаётган иқтисодиётларда кузатилаётган хусусиятларини, акциядорлик жамиятларининг халқаро капитал бозорига чиқишида учрайдиган институционал, ҳуқуқий ва молиявий муаммоларни аниқлаш, корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва инвесторлар ишончини мустаҳкамлаш муҳим аҳамиятга эга бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар шарҳи

Сўнги ўн йилликларда халқаро қимматли қоғозлар бозори глобал молия тизимининг ажралмас қисми сифатида шаклланиб, акциядорлик жамиятлари учун капитал жалб

этишнинг асосий манбаларидан бирига айланди. Ушбу жараён нафақат корпоратив молиялаштиришнинг самарадорлигини ошириш, балки иқтисодий диверсификация қилиш, инвестицион оқимларни қўпайтириш ва рақобатбардошликни таъминлашда ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди. Акциядорлик жамиятлари халқаро молия бозорларига чиқиш жараёнида қатор институционал ва ҳуқуқий талабларга дуч келади. Хусусан, халқаро молиявий ҳисобот стандартлари (ИФРС)нинг жорий этилиши, корпоратив бошқарувнинг замонавий тамойилларини қўллаш, шаффофлик ва ҳисобдорликни таъминлаш инвесторларнинг ишончини мустаҳкамлашнинг зарурий шarti ҳисобланади.

Шу билан бирга, қимматли қоғозлар бозорини тартибга солувчи халқаро институтлар – ИОССО, ОЕСД ва бошқа ташкилотларнинг меъёрий ҳужжатлари ҳам акциядорлик жамиятлари фаолиятининг барқарорлигини белгиловчи муҳим омиллар сифатида намоён бўлмоқда.

Қимматли қоғозлар замонавий молия тизимининг асосий инструментларидан бири бўлиб, улар капитални эркин ҳаракатини таъминлайди, инвестиция оқимларини жалб қилади ва акциядорлик жамиятлари учун барқарор молиявий манба вазифасини бажаради. Шу боис қимматли қоғозлар бозорининг самарали фаолияти нафақат корхоналар молиявий барқарорлигига, балки мамлакат иқтисодийнинг глобал интеграциясига ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Сўнгги йилларда бу борада халқаро ҳамжамиятда ҳам, Ўзбекистон илмий доираларида ҳам қатор муҳим тадқиқотлар олиб борилмоқда. Масалан, 2025 йилда Чэнг Хуанг ва ҳамкорлари томонидан ишлаб чиқилган ИФД бенчмарк орқали 2002-2025 йиллар оралиғидаги бир миллиондан ортиқ инсайдер филинг транзакциялари таҳлил қилиниб, 99,47 фоизлик аниқликка эга “МаБоост” модели таклиф этилди [1].

2024 йилда Аделе Равагнани гуруҳи эса Италия фонд бозоридаги “takeover бид” жараёнларини таҳлил қилиб, “инсайдер традингни” аниқлашда ўлчамларни қисқартириш методлари (ПСА ва аутоенсодер) самарали натижа беришини исботлади.

Тадқиқотчи Д. Мухитдинова Ўзбекистон қимматли қоғозлар бозоридаги реал кўрсаткичларни ўрганди: 2023 йилда учта ИПО амалга оширилгани, савдо ҳажми беш баравар ошгани ва бозор капиталлашуви ЯИМнинг 21 фоизига етгани қайд этилди. Бироқ ЎзАуто Моторс компанияси кутилган 90 млн доллардан атиги 5 млн доллар жалб қилгани институционал заифликларни кўрсатди. Ушбу тадқиқотларни таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, хорижий олимлар асосан сунъий интелект ва илғор алгоритмлар ёрдамида қимматли қоғозлар бозорида шаффофлик ва назоратни кучайтиришга қаратилган бўлса, маҳаллий изланишлар бозорнинг амалий ривожланиш жараёнлари ва реал статистик натижаларини ўрганишга йўналтирилган. Демак, самарали интеграция учун регулятив механизмларни кучайтириш билан бир қаторда, инвесторлар ишончини мустаҳкамлашга хизмат қилувчи институционал ислохотлар зарур [2].

Тадқиқот методологияси

Ушбу мақолада қуйидаги методологик ёндашувлар қўлланилди: таҳлилий метод ёрдамида Ўзбекистон биржа ва фонд бозори орқали фаолият юритаётган акциядорлик жамиятларининг молиявий кўрсаткичлари, инвестицион рейтинглари ва йиллик ҳисоботлари таҳлил қилинди; солиштирма метод асосида Ўзбекистон АЖлари фаолияти хорижий корхоналарнинг амалий тажрибаси билан солиштирилди; эмпирик метод инвесторлар, молиявий экспертлар ва бошқарувчилардан олинган интервью ва сўровномалар асосида асосий муаммолар ва ечимлар аниқлаштиришда қўлланилди. Шунингдек, норматив-ҳуқуқий таҳлил акциядорлик кодекси, акциядорлик жамиятлари тўғрисидаги қонун ва бошқа тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар таҳлил қилинишида қўлланилди. Акциядорлик жамиятлари инвестицион жозибadorлигини ошириш йўллари ва иқтисодий самарадорлигини ошириш бўйича мавжуд бўлган илмий тадқиқотлар, статистик маълумотларни ўрганиш ва иқтисодий жиҳатдан таҳлил қилишда, мантикий

фикрлаш, илмий абстракция, маълумотларни гуруҳлаш, индукция ва дедукция усулларида кенг фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар

2024–2025 йилларда халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлари (АЖ) иштироки янада институционал тус олди: WFE маълумотларига кўра, 2024 йил якунида глобал акциялар бозор капиталлашуви 2023 йилга нисбатан 13,4% га ошиб, 125,71 трлн АҚШ долларига етди. IPOлар сони паст бўлган бўлса-да, улкан ҳажмли (≥ 1 млрд долларлик) эмиссиялар сони икки баравар кўпайди ва ўртача ҳажм 7,6% га катталашди, бу эса йирик корпорациялар учун капитал нархини пасайтиришга хизмат қилди. Осиёда 2024 йилда рўйхатдаги компаниялар сони қарийб 29 мингга, бозор капиталлашуви эса 34,4 трлн долларга етиб, минтақанинг глобал рўйхатдаги компаниялар сонидаги улуши 55%, капиталлашувдаги улуши 27% бўлди, бу интеграциялашув ва ликвидликнинг минтақавий оғирлик марказини шарққа силжиётганини кўрсатади [3].

Ўзбекистонда акциядорлик жамиятларининг халқаро бозорлар орқали ресурслар жалб этиши босқичма-босқич кенгаймоқда. 2024 йилда Ипотека банк 1,4 трлн сўмлик 3 йиллик сўмли евробондларни Вена фонд биржасида жойлаштирди. 2025 йилда “Ўзбекистон нефт-газ” АЖ (Ўзбекнефтегаз) Лондон фонд биржасида 850 млн долларлик 5 йиллик евробондлар эмиссиясини амалга ошириб, мамлакат миқёсида энг йирик якка-трансли корпоратив жойлаштиришни рўйхатдан ўтказди. “ЎзАвтоMotors” АЖнинг 2021 йилда қабул қилинган 2026 йилда муддатли евробондлари эса иккиламчи халқаро муомалада қолмоқда [4].

1-диаграмма.

Ўзбекистондаги акциядорлик жамиятларининг халқаро облигация эмиссиялари (млн доллар)*

*“Тошкент” республика фонд биржаси УРЛ: <https://uzse.uz/analytics/> маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

Шунингдек, 2025 йил февралда Ўзбекистон суверен евробондлари 1,5 млрд долларгача бўлган ҳажмда LSEда навбатдаги эмиссияни амалга оширди. Бу 2019 йилдан бери халқаро бозорлар орқали мунтазам маблағ жалб этиш амалиётининг барқарорлашганини кўрсатади. Ички бозордаги фаоллик ҳам кескин ошди [5].

“Тошкент” РФБда 2024 йилда савдолар ҳажми 21,95 трлн сўмга ($\approx 1,71$ млрд \$) етиб, ўтган йилга нисбатан 659% ўсиш қайд етилди. 2024 йил 2-чорақда биржа кунлик рекорд

кўрсаткичи 60,38 млрд сўмни ташкил этди, бу ликвидлик индекси ва инвестор базасининг кенгайишига мосдир.

Мазкур тенденциялар Ўзбекистон АЖларининг халқаро капитал бозорларига чиқиши бўйича илмий ишларда қайд этилаётган назарий хулосаларни (капиталнинг арзонлашуви, риск-премия ва агентлик харажатларининг пасайиши ҳисобига қиймат яратилиши) амалий далиллар билан мустаҳкамлайди.

Масалан, ўзбек олимлари томонидан ишлаб чиқилган интеграция моделлари Ўзбекистон фонд бозорини глобал бозорлар билан боғлаш учун листинг, рейтинг ва эътироф этилган юрисдикцияларда (LSE, VSE) RegS/144A форматидаги эмиссияларни тизимлаштириш зарурлигини таъкидлайди. Капитал бозорини ривожлантириш бўйича маҳаллий тадқиқотлар эса АЖлар иштирокини кучайтириш учун институционал инвесторлар улушини кенгайтириш, корпоратив бошқарув ва ахборот ошкоралигини кучайтириш, давлат иштирокидаги АЖлар трансформацияси ҳамда халқаро аудит/рейтинг талабларига мослашувни марказий шарт сифатида кўрсатади.

2-диаграмма.

**“Тошкент” республика фонд биржаси
савдо ҳажми (трлн сўм)***

*“Тошкент” республика фонд биржаси УРЛ: <https://uzse.uz/analytics?> маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилди.

Кўришимиз мумкинки, 2024 йилда савдолар 2023 йилга нисбатан кескин ўсиб, 21,95 трлн сўмга етган. Бир йил ичида ҳажмнинг қарийб 7,5 баробарга ошиши капитал бозорида амалга оширилаётган ислохотлар, маҳаллий ва хорижий инвесторлар фаоллигининг ортиши ҳамда қимматли қоғозлар бозорига бўлган қизиқишнинг кучайиши билан изоҳланади. Бу ҳолат фонд бозорини кредит бозорига рақобатчи сифатида шакллантириб, иқтисодиётда инвестицияларни жалб қилиш имкониятларини кенгайтираётганини кўрсатади [6].

Шу билан бирга, UNSTAD 2024–2025 ҳисоботлари глобал инвестициялардаги (хусусан, ривожланаётган давлатларда) пасайиш тенденциясини қайд этар экан, АЖлар учун суверен ва квази-суверенга боғлиқ “бенчмарк” эмиссияларининг мавжудлиги ҳамда миллий биржанинг ҳажм/ликвидлик кўрсаткичлари халқаро жойлаштириш нархларида муҳим детерминант бўлиб қолаётганини кўрсатади. Бу Ўзбекистон эмитентлари учун ҳам

мос риск-премия ва “price discovery”ни белгилайди.

2024–2025 йилларда Ўзбекистон АЖларининг халқаро қимматли қоғозлар бозоридаги иштироки реал статистик кўрсаткичлар (йирик корпоратив евробонд эмиссиялари, суверен бенчмарклар, ички биржа айланмасининг кескин ўсиши) билан тасдиқланиб, ўзбек олимларининг капитал бозорини глобаллашувга мос модернизация қилиш ҳақидаги илмий тавсиялари билан уйғунлашмоқда.

Халқаро Валюта Фонди (IMF) ва Жаҳон банкининг 2023–2024 йиллардаги маълумотларига кўра, ривожланаётган мамлакатларнинг капитал бозорларида муомалада бўлган қимматли қоғозларнинг қарийб 58–60 фоизи айнан акциядорлик жамиятлари томонидан эмиссия қилинган бўлиб, бу кўрсаткич ушбу тузилмаларнинг молиявий ресурсларни сафарбар этишдаги устувор мавқеини яққол кўрсатади. Шунингдек, OESD тадқиқотларига биноан, акциядорлик жамиятлари томонидан халқаро бозорга чиқарилаётган акциялар ҳажми сўнгги уч йил давомида йилига ўртача 12 фоизга ошгани кузатилган, бу эса корпоратив бошқарувнинг шаффофлашуви ва инвесторлар ишончининг ортиши билан бевосита боғлиқ [7].

Ўзбекистон мисолида ҳам бу жараёнлар ўзининг амалий натижаларини бермоқда, хусусан, 2020–2025-йилларга мўлжалланган капитал бозорини ривожлантириш миллий стратегияси асосида акциядорлик жамиятлари фаолиятининг халқаро интеграцияси босқичма-босқич кенгайтирилмоқда ва Тошкент республика фонд биржаси статистик маълумотларига қараганда, 2023 йилда акциядорлик жамиятлари томонидан чиқарилган акциялар ва облигациялар ҳажми 18 фоизга ўсиб, умумий эмиссия бозорида уларнинг улуши 65 фоизга етган, бу эса нафақат халқаро инвесторлар оқимини кўпайтиришга, балки мамлакат ички иқтисодийнинг инвестицион жозибadorлигини оширишга ҳам хизмат қилмоқда.

Натижада халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлари фаолияти глобал молиявий интеграцияни чуқурлаштириш, капиталнинг самарали тақсимланишини таъминлаш ва иқтисодий ўсишни жадаллаштиришнинг муҳим омилларидан бири сифатида қаралмоқда (3-диаграмма).

3-диаграмма.

Халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлари фаолиятининг динамикаси (2023-2025)*

*Маълумотлар асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

Халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятларининг роли ва

уларнинг иқтисодий самарадорлигини ифодаловчи асосий кўрсаткичлар (2023–2025-йиллар). Жадвалда сўнги йиллардаги инвестиция ҳажми, акциялар муомаласи ва молиявий натижалар динамикасини умумлаштирган бўлиб, тадқиқот мавзуси бўйича асосий хулосаларни тез ва аниқ англаш имконини беради.

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, акциядорлик жамиятлари фаолияти ва уларнинг қимматли қоғозлар бозоридаги иштироки сўнгги йилларда изчил ўсиш тенденциясига эга. Жумладан, 2020 йилда акциядорлар умумий сони 14,8 фоизни ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб бу кўрсаткич 18 фоизга етди ва йилига ўртача 0,8-1 фоизлик барқарор ўсиш кузатилди. Хорижий инвестициялар ҳажми ҳам ижобий динамикани намоён этиб, 2020 йилдаги 12,3 фоизлик улушдан 2024 йилда 17,5 фоизгача ўсди, бу эса 4 йил давомида қарийб 42 фоизлик нисбий ўсишни билдиради. Акциядорлик жамиятларининг соф фойдаси ҳажми эса 2020 йилда 2,1 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2024 йил якунида 3,4 трлн сўмга етди ва ўртача йиллик ўсиш суръати 11-13 фоизни ташкил этди.

Қимматли қоғозлар бозоридаги савдо ҳажмлари ҳам сезиларли даражада кенгайди. Мисол учун 2020 йилда акциялар бўйича умумий савдо ҳажми 1,8 трлн сўмни ташкил этган бўлса, 2024 йилда бу кўрсаткич 3,2 трлн сўмга етди ва 4 йил ичида қарийб 78 фоизлик ўсиш қайд этилди. Бу жараён аҳолининг молиявий бозор фаолиятига бўлган иштиёқи ортиб бораётганини ва миллий иқтисодиётнинг капитал бозорига интеграцияси кучаяётганини кўрсатади.

Умуман олганда, тадқиқот натижалари акциядорлик жамиятларининг иқтисодиётда тутган ўрни тобора ортиб бораётганини, халқаро капитал бозорларига чиқиш имкониятлари кенгайганини ва хорижий инвесторларга бўлган жозибадорлик даражаси йилдан-йилга ошиб бораётганини исботлади [8,9].

Хулоса

Ўтказилган изланишлар натижаларига кўра, иқтисодий ўсиш жараёнида акциядорлик жамиятлари ва уларнинг халқаро капитал бозоридаги фаолияти тобора муҳим аҳамият касб этаётгани кузатилди. 2020-2025-йиллар оралиғида акциядорлик жамиятлари томонидан жалб қилинган инвестициялар ҳажми босқичма-босқич ўсиб, 2020 йилда 11,4 млрд АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2022 йилда 14,7 млрд доллар (+28,9%) ва 2024 йилда 17,8 млрд долларгача (+21%) кўтарилди. Прогнозларга кўра, 2025 йил якунида бу кўрсаткич 20,1 млрд доллардан ошиши кутилмоқда.

Шунингдек, халқаро молия бозорларида акциялар савдоси ҳажми 2020 йилдан 2025 йилгача қарийб 32% га кенгайди, бу эса акциядорлик жамиятларининг молиявий ресурслардан самарали фойдаланиш имкониятини кенгайтираётганини кўрсатади.

Бироқ тадқиқотлар жараёнида қатор муаммолар ҳам аниқланди. Биринчидан, акциядорлик жамиятларининг катта қисми халқаро молиявий ҳисобот стандартларига (IFRS) тўлиқ мослашмаганлиги сабабли хорижий инвесторлар учун етарли даражада ошқора ахборот тақдим этилмапти.

Иккинчидан, капитал бозорида давлат томонидан тартибга солиш механизмларининг турлича қўлланилиши инвесторлар ишончини сусайтирувчи омил бўлиб қолмоқда.

Учинчидан, корхоналарда корпоратив бошқарув маданиятининг сустиги ва мустақил кузатув кенгашиларининг етарли даражада фаолият юритмаслиги ҳам акциядорлар манфаатларининг тўлиқ ҳимоя қилинишини чекламоқда.

Таклиф сифатида халқаро қимматли қоғозлар бозорида акциядорлик жамиятлари фаолиятини янада самарали ташкил этиш учун, биринчидан, 2025-2030 йилларда корпоратив бошқарувнинг OESD ва IOSSO тавсиялари асосидаги илғор халқаро стандартларини тўлиқ жорий этиш зарур бўлиб, бу орқали 2024 йилда қайд этилган 18 фоизлик акциядорлар иштироки кўрсаткичини 2030 йилга келиб камида 28-30 фоизга етказиш мумкин.

Иккинчидан, инвесторларга мўлжалланган очиқлик ва шаффофлик даражасини ошириш орқали 2024 йилда 17,5 фоизни ташкил этган хорижий инвестиция оқимини 2030 йилга келиб 25 фоиздан ортиқ даражага олиб чиқиш имконияти мавжуд.

Учинчидан, халқаро рейтинг агентликлари ва молиявий институтлар билан ҳамкорликни кучайтириш натижасида акциядорлик жамиятларининг кредит рейтингини яхшилаш, шу орқали капитал жалб қилиш харажатларини 10-12 фоизга қисқартириш мумкин.

Тўртинчидан, замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг татбиқ этиш орқали қимматли қоғозлар савдоси тезлигини ошириш, хавфсизликни таъминлаш ва электрон савдо тизимлари орқали 2024 йилга нисбатан 2030 йилга келиб савдо ҳажмини икки баравар кўпайтириш мумкин.

Бешинчидан, миллий ва халқаро капитал бозорларининг интеграциясини жадаллаштириш орқали минтақавий ва глобал молия марказлари билан ҳамкорликни кенгайтириш ҳамда акциядорлик жамиятлари учун рақобатбардош муҳит яратиш талаб этилади.

Олтинчидан, аҳолининг молиявий саводхонлигини ошириш ва аҳолининг жамғармаларини капитал бозорларига йўналтириш орқали ички инвестиция манбаларини кучайтириш ҳамда акциядорлик жамиятлари орқали иқтисодийётнинг барқарор ўсишини таъминлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “Тошкент” республика фонд биржаси УРЛ: <https://uzse.uz/analytics?> маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

2. Мухитдинова Д. Ўзбекистон ва хорижий давлатларда акциядорлик жамиятларининг қимматли қоғозлар орқали капитал йиғиш стратегиялари//Яшил иқтисодиёт ва тараққиёт журнали. – 2025. – 3(6), ДОИ: 10.5281/зенодо.15710988 yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz

3. Мухторов С. Ўзбекистонда қимматли қоғозлар бозори ва капитал жалб қилиш истиқболлари//Новий Ренаиссанс. – 2024. – 1(8). – УРЛ: ojs.renaissance.com.uz/article/view/927 ojs.renaissance.com.uz

4. Элмирзаев С. Корпоратив бошқарув: дарслик. – Тошкент: Иқтисод-молия, 2021.

5. Элмирзаев С., Омонов С. Ривожланган мамлакатларда дивиденд сиёсати таҳлили ва дивиденд аристократлари//Халқаро молия ва ҳисоб илмий электрон журнали. – 2020. – 2-сон.

6. Субҳонова С. Қимматли қоғозлар бозорида техник таҳлил амалиётини ривожлантириш истиқболлари// Неш Ренаиссанс. – 2024. – 1(9), УРЛ: ojs.renaissance.com.uz/article/view/1185 ojs.renaissance.com.uz

7. Хожиев Ж. Республикамизда қимматли қоғозлар бозорини рақамлаштиришнинг ўзига хос жиҳатлари// Яшил Иқтисодиёт ва Тараққиёт. – 2023. – 1(10). – ДОИ: 10.55439/ГЕД/вол1_исс10/а378 yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz

8. Рахмонов Д. Қимматли қоғозлар бозорини давлат томонидан тартибга солишнинг хориж тажрибасидан фойдаланиш//Ссиенсе анд Сосиетй. – 2024. – 2(8). – УРЛ: journals.uznauka.uz/article/view/630 journals.uznauka.uz

9. Сайдахмедова М. Ўзбекистон молия бозорининг ривожланиш ҳолати: муаммолар ва истиқболлар. Лучшие интеллектуальне исследования. – 2025. – 47(1), УРЛ: scientific-jl.com/article/view/21544 scientific-jl.com